

СЕКЦІЯ І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АРХЕОЛОГІЇ ДАВНЬОГО КАМ'ЯНОГО ВІКУ

Л.В Кулаковська, В.І. Усик (Київ)

До питання про нижній палеоліт України

Сьогодні загальноприйнятим є розподіл палеоліту на три періоди: нижній, середній та верхній. Відкриття та дослідження нових стратифікованих пам'яток у всіх регіонах Старого Світу, аналіз відомих раніше даних значною мірою поповнили наші знання про час та матеріальну культуру саме нижнього палеоліту. В першу чергу це стосується хронології цієї епохи. Сьогодні можна досить упевнено говорити, що хронологічні рамки нижнього палеоліту охоплюють відрізок часу від 2 млн. років до 300 тис. років назад. Значно змінились уявлення про матеріальну культуру цієї доби. Аналіз нижньопалеолітичних колекцій різних пам'яток майже перекреслив твердження про архаїчність та нерозвиненість кам'яного виробництва. Сьогодні загалом йдеться про два напрямки у розвитку нижнього палеоліту: пам'ятки без рубил (Mode 1) та індустрії з рубилами (Mode 2). В свою чергу виділяються індустрії з мікроінвентарем та з артефактами розміром більше 5 см.

Перші свідчення про появу людини в Україні та подальше заселення території відносяться до часу від 900 тис. років назад. Йдеться про нижньопалеолітичні шари VII та VI стратифікованої стоянки Королево у Закарпатті.

Знахідки шару VII залягають у відкладах галькового алювію нижче екскурсу Брюнес-Матуяма та співвідносяться з OIS 23/25 (близько 900 тис. років назад). В колекції репрезентовані нуклеуси переважно з однонаправленою системою експлуатації поверхні. Одним із характерних артефактів для ранніх індустрій є поліедр, який за морфологією негативів ми відносимо до системи розколювання «без відбійника». Інші риси техніки розколювання визначаються за ограненням спинки зняттяв: паралельна, радіальна, техніка комбева. В колекції два знаряддя: чоппер та невеликий за розмірами виріб на відщепі з двобічною обробкою. За своїми ознаками індустрія може бути віднесена до групи Mode 1 без рубил.

Нижньопалеолітичний шар VI Королево зафіксовано у верхній частині інтерміндельського палеогрунту (OIS 14) (близько 550 тис. років назад). Проаналізована колекція з розкопу IX (Бей вар) свідчить, що первинне

розколювання репрезентоване численними артефактами, які ми відносимо до так званих «нуклеусів-уламків». За морфологією вони близькі поліедру з шару VII, але дещо відрізняються за формою. Ці вироби також віднесені до типу розколювання «без відбійника». Окрім цього відмічена однонаправлена, паралельна, радіальна та комбева техніка. Серед паралельних зустрічаються форми (циліндричні та підциліндричні), що типологічно можуть бути віднесені навіть до верхнього палеоліту. В той же час у радіальному способі розколювання фіксується тільки початок технології експлуатації пласкої поверхні нуклеусів. Левалузські зразки відсутні. Типологічний набір репрезентовано численними скреблами, зубчастими знаряддями. Серед скребел звертає на себе увагу наявність шарантських рис та поодинокі елементи міокського технокомплексу.

Опубліковані останнім часом дані про інші нижньопалеолітичні пам'ятки України (Степанчук) викликають певні сумніви. В одних випадках йдеться про стоянки стратифіковані з кількома невизначеними артефактами *in situ* (Маслово 5в) або ж недіагностичними предметами без чітких стратиграфічних прив'язок (Меджибіж). Другий варіант – це стоянки з порушеною/частково відсутньою стратиграфією, позиція артефактів на яких далека від реальності (Малий Раковець IV). Третя група репрезентована матеріалами, зібраними на поверхні (Непоротове VI, Мис Маячний, Гаспра), вік яких в межах палеоліту абсолютно невідомий. Слід пам'ятати, що відносний «архаїзм» індустрій, зокрема, в Криму є характерним як для ранніх, так і дуже пізніх епох, а вік давніх терас не завжди є хронологічним репером для зібраних на поверхні знахідок.

Отже, із сказаного вище можна зробити висновок, що достовірний нижній палеоліт в Україні репрезентовано матеріалами шарів VII та VI стоянки Королево в Закарпатті (900-550 тис.років назад). Хронологічно вони відносяться до OIS 23/25 та OIS 14.

Слід також додати, що сьогодні для характеристики нижньопалеолітичних індустрій, швидше за все, слід більше уваги приділяти саме технологічному аспекту - системі первісного розщеплення сировини. Йдеться як про прості способи розщеплення без відбійника (техніка розбивання), так і про однонаправлене, площинне паралельне, ортогональне розколювання. Саме в цей час з'являються елементи технології радіального розколювання. Типологія нижньопалеолітичних індустрій демонструє достатню варіабельність типів (чопери, чолинги, різноманітні рубила та скребла, зубчасті та виімчасті, скребки, різці, проколки тощо) та заперечує попередні уявлення про відносну примітивність набору знарядь.

В Україні стратифіковані нижньопалеолітичні пам'ятки сьогодні є поодинокими. Віднесення будь-яких, на перший погляд, архаїчних артефактів саме до цього часу слід проводити надзвичайно обережно, а тим більше, безапеляційно їх датувати.

О.Л. Вотякова (Київ)

Техніко-типологічний аналіз індустрій рокозовських місцезнаходжень

Місцезнаходження розташовані в околицях с. Рокозово Хустського району Закарпатської області на правому березі р. Тиси на відстані близько 6 км на північ від місцезнаходження Королево. Колекції представлені артефактами, зібраними на еродованій поверхні різних терасових рівнів хребта Великий Шолес, який має висотні відмітки від 100 до 230 м над рівнем р. Тиси.

Пам'ятку було відкрито у 1967 р. В.Ф. Петрунем, після чого планомірні пошукові роботи тут проводилися колективом Закарпатської палеолітичної експедиції під керівництвом д.і.н. В.М. Гладиліна протягом 1969 -1989 р. В результаті було виявлено 15 пунктів та зібрано виразну колекцію кам'яних артефактів у кількості 2296 екземплярів.

Частина матеріалів була опублікована раніше (В.Ф.Петрунь, В.М.Гладилін, В.І.Ситливий), але значна кількість артефактів залишилася не опрацьованою. В зв'язку з цим постало актуальне питання про перегляд та детальний техніко-типологічний аналіз колекцій у світлі нових наукових розробок.

В результаті роботи з артефактами ми зіткнулися з низкою проблемних моментів, без вирішення яких неможливо повноцінно дослідити рокозовські місцезнаходження. При опрацюванні археологічного матеріалу була прийнята методика, яка дозволяла вивчати колекції з урахуванням всіх проблемних питань. Вона включає наступні етапи: розділення знахідок по пунктах > за сировиною > за станом збереженості поверхні матеріалу (для виробів з вулканічної сировини) > техніко-типологічна характеристика > порівняльний аналіз.

Дослідження артефактів за вищеназваною схемою дало змогу зробити наступні висновки.

1.Визначено найбільш повноцінні пункти для аналізу археологічного матеріалу - № 2, 3, 4, 5, 6, 11, які є різними стоянками.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

